

BIR YORDAMCHI SO'ZNING IKKI TILDA ISHLATILISHI

Ro'zimurodova Norbibi, ilmiy tatqiqodchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bir yordamchi so'zning ishlatilishi, bayon etilgan. Bu so'zni ikki tildagi ishlatilishi tahlilga tortilgan.

Kalit so'z: Yordamchi so'z, tarixiy qarashlar, o'zaro aloqadorlik, lug'atlar.

Annotation: This article describes the history of the use of an auxiliary word. The use of the auxiliary word in two languages is analyzed.

Keywords: auxiliary word, historical views, dictionary, interrelationships

Аннатация: В данной статье описывается история употребления вспомогательного слова. Анализируется употребление вспомогательного слова в двух языках.

Ключевые слова: Ключевые слова:вспомогательное,исторические взгляды, словари, взаимосвязи

Tilimiz rang-barang va juda boydir. Bunday betakror va boy tilni dunyo tillari orasida uchratish mushkul. Tilimizni rivojlanib xalqqa tushunarli til bo'lib xizmat qilishiga xam do'stlik xalqlar tillarining o'rni beqiyos. O'zbek tilida yangi so'zlarning kirib kelishi hamda ayrim qo'shimchalar va yordamchi so'zlarning bir tildan boshqa tilga o'tishi ham tilning ichki imkoniyatini anchagina kengaytiradi. Albatta qardosh tikimiz bo'lmish fors-tojik tilini o'zbek tilini rivojlanishiga o'rni muhim. Buni mumtoz adabiyotimizni kuzatib guvohi bo'amiz. Buni "magar" yordamchi so'zini qo'llanilishi usulini tahlili bilan davom ettiramiz. Avvalo, "magar" "so'zining turkumi va manosini bilib olish uchun manbalarga "magar" so'zi fors-tojik tilidan olingan bo'lib, "oy", "nahot", "nahotki", "-mi, -chi manolarni anglatadigan qism, ya'ni yuklamadir. ("O'zbek tilining izohi lug'ati").

Rus tili manbalariga murojaat etarkanmiz, shunday xulosaga keldik: "magar" "1. chastitsa-razvetolka. 2. Mojit bit, vozmojno. 3. Nahot, nahotki, -mojit bit. 4. Oyo,-

chastitse, voprosit? (manba: Sovetisino l epsiklopediya. Slove.1. 1286. str. moskiva 1982 god).

Bu kuzatishlarimizdan xulosa shuki, "magar" so'zi nomustaqil so'z turkumi bo'lib, taajjubomuz so'roq yuklamasi vazifasida keladi.

Mumtoz adabiyot vakillari asarlarida ishlatilishini kuzatamiz:

XII asr fors-tojik shoiri Rashidi Vatvot Xurosoniyning Nizomiya madrasasida tahsil qilgan. Vatvotiy XII asr shoirlari Haqoniy SHirvoniy, Anvariyy Soniy, Adib Sobir Termiziy bilan munosabatlari bor edi. 1177-yil melodida vafot etgan .

Girifta lola bar kaf jomu la'lu monda ba nay,

Magar bar bazmi xudash gul sharob farmoyad.

("Gulshani adab" 1-qism, 280-bet)

Mazmuni: Lola o'zi tashkil qilgan bazmda (tantanada) qo'lidagi jom ma'lum oyog'lar ostida qo'ydi

Naxod, gul o'z bazmida sharob (may) buyursa?

Bu baytda "Magar" so'zi ko'rib turganimizdek, "naxod" taajjubomuz so'roq yuklamasini o'rnida kelgan.

Bebaxo so'z ustasi Alisher Navoiy ijodiyotida yuzlanamiz.

Quyidagi baytda "magar" so'zi taajjubomuz so'roq yuklamasi vazifasida ishlatilgan:

Bu ajab-kim, alardagi dedilar,

Qissaxon qizlari-magar edilar.

("Sa'bbai Sayor" 32-bet).

Alisher Navoiy ijodiyotida "magar", "yo" (yo'qsa) ma'nosidagi bog'lovchi sifatida ham ishlatilishi mumkin:

Xatodur, bu ra'y-kim qildin,

Xiradidin magar-ki ayrildin.

("Sa'bbai Sayyor" 183-bet)

(Manba: G'.Abduraxmonov, A.Rustamov, "Navoiy tilining grammatik xususiyatlari" Toshkent "Fan" 1984-yil 155-156-betlar),

Yuqoridagi misollardan shunday xulosa qildikki, mashhur tilshunoslarimiz Ustozlar G'.Abduraxmonov va A.Rustamovlar o'z kuzatishlari natijasida “Magar” so'zini Alisher Navoiy asarlari tilida taajjubomuz so'roq yuklamasi va yo'qsa ma'nosidagi bog'lovchi deb yuritishgan.

Sharq mumtoz adabiyotining eng buyuk vakillaridan biri dunyoning Shexaseri sanalgan.”Shohnoma” muallifi Firdavsiy ijodiyotida ham “magar” so'zi keng tarzda qo'llanilgan.

Abdulqosim Firdavsiyning Hushang ismli yolg'iz o'g'il otasining nasihatlariga quloq solmasdi.

Natijada, 37-yoshida bezori va betayin oshnolari tomonidan qatl etiladi.Farzand dog'ida zor-zor yig'lagan ota fig'onini Firdavsiyning quyidagi baytida uchratamiz.

Maro sol bigzasht bar shastu panj,
Na neku buvad, gar biyozam ba ganj,
Magar bahri giram man az pandi xesh,
Barandesham az magi farzandi xesh.

Mazmuni: Mening yoshim 65-yoshga yetdi. Ammo afsuski, hayotim kundan-kunga og'rlashib, iqtisodiy tomondan ham juda qiynalayapman. Yozgan asarlarimga esa xaridor yo'q. naxotki, o'z yozganlarimdan o'zim o'qib, foydalanib yursam?

Frzandimning bevaqt o'limi meni ruxan va jisman qattiq ezib, yuragimni qon qilayapti.

Yuqorida guvohi bo'lganimizdek Firdavsiy ijodiyotida “magar” so'zi yuklama vazifasida kelgan.

G'azal mulkining payg'ambari deb e'tirof etilgan ko'plab muxlislar ko'nglidan joy olgan Hofiziy Sheroziyning quyidagi baytini o'qisak:

Guftam, ki: na vaqti safar chunin zud,
Gufto, ki magar maslixati vaqt dar in bud.

(”Hofizi Sherozi” Kulliyot, 290-bet)

Mazmun: Dedimki, safarning vaqti (o'limni nazarga tutayapti) shunchalar ham tez yetib keldimi? Naxotki, sen vaqt men bilan maslaxatlashadi degan bo'lsang? Axir, vaqt o'z bilganicha shoshilib ketayapti-ku?

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, fors-tojik adabiyotida ham “magar” so'zi taajjub so'roq yuklamasi bo'lar ekan. Uning “oyo”, “mi”, “chi” kabi sinonimlari ham keng tarqalgan.

Buvad oyo, ki bari mayxonaho bikshoyand,
Gireh az sari furubhaton bikshotand.

(H. Sheroziy devon. “Kulliyoti” 258-bet).

Mazmuni: Mayxonalar eshigi oshiqning, bizning boshimizga tushgan savdolarning tugunini ocharmikan? Biz baxtsizlarnixursand qilarmikan?

Alisher Navoiy g'azallarining jarayonida bir g'azalining maqirisiga bu so'zni quyidagicha ishlatganiga guvoh bo'ldik:

Azal naqqoshi tarx ayladi ul borgi namudorin,
Magar pargor qildi bulbul, sorgashti mingkorin.

Keyingi baytida esa quyidagicha bu so'zdan foydalanilgan

Magar Farhod jonidin suzib qonidan ettib rang,
Qadar suratgari Shirin labi la'li shakarbari

Baytni nasriy bayonini quyidagicha sharhlash mumkin

Balki taqdir musavviri Shirinli shakarli la'li labini chizish uchun Farhod qonidan suzib chiqqan qonni rang (bo'yoq) sifatida ishlatgandir. Bu yerda “Magar” so'zi balki bog'lovchisi vazifasida kelgan deyish ayni muddao

Magar bo'ldi quyun tufroq ila yel

Yasorde masti sargardon Navoiy xilqati zorin

Bu baytda “magar” yordamchi so'zi. Xoliq (yaratuvchi) Navoiyning zor va sardardon xilqatini yaratganda tuproq bilan shamol quyunni, suv bilan olov mayni hosil qilgandir, balki ?

Tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, “magar” so'zi fors-tojik adabiy tilida keng qo'llanilgan. U tilning ta'siri bilan o'zbek tilida kirib kelgan. A. Navoiy barchamizga

ma'lumki fors-tojik tilini mukammal bilgan va bu tilda ijod etgan asarlari bilan yaqinda tanishgan.Qolaversa yaqin aloqada bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 Alisher Navoiy . “Muhokamt-ul- lug'atayn” Asarlar 15 tomlik 14-tom.G'.G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti.Toshkent 1967-yil
2. Asqarova M. “Bo'l” so'zining ayrim xususiyatlari haqida. “O'zbek tili va adabiyoti” jurnali .1962-yil №6
- 3 .Doniyorov X. Valiev M. O'zbek tili alfaviti takomillashtirish haqida. Ozbek tili grammatik qurulishi va dielektologiyasi masalari “ . SamDU nashriyoti . Samarqand 1972-yil
4. Mahmud Qoshg'ariy. “ Devoni lug'otit turk” indeks, lug'at O'zSSR “Fan” nashriyoti 1967-yil
5. “Sovetisnol Ensklopediya” Slove 1. 1286 -str, Moskva 1982
6. “Sabbayi Sayyor “
7. Hofiz Sheroziy “Kulliyot” 258-bet